

ГИПЕРСОМНИЯ

Музаффаров Ж.Ш.

Преподаватель.

Реязпова Д.Р.

Зокиров Ф.К.

Alfraganus University неправительственная организация
высшего образования, г. Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13882795>

***Аннотация.** Гиперсомния — это состояние, характеризующееся чрезмерной сонливостью в течение дня или длительным ночным сном, который не приносит должного отдыха. В статье представлены основные аспекты гиперсомнии, включая ее классификацию, причины возникновения и влияние на качество жизни. Рассмотрены факторы риска, такие как стресс, генетическая предрасположенность и сопутствующие медицинские состояния.*

Описаны методы диагностики, включая полисомнографию и шкалы оценки сонливости. Также рассмотрены современные подходы к лечению, включая фармакотерапию и немедикаментозные методы. Важным аспектом является необходимость дифференциации гиперсомнии от других расстройств сна.

***Ключевые слова:** Гиперсомния, дневная сонливость, диагностика, лечение, качество жизни, нарушения сна.*

HYPERSONMIA

***Abstract.** Hypersomnia is a condition characterized by excessive sleepiness during the day or prolonged nighttime sleep that does not provide adequate rest. The article presents the main aspects of hypersomnia, including its classification, causes, and impact on quality of life. Risk factors such as stress, genetic predisposition, and concomitant medical conditions are considered.*

Diagnostic methods, including polysomnography and sleepiness assessment scales, are described. Modern approaches to treatment, including pharmacotherapy and non-drug methods, are also considered. An important aspect is the need to differentiate hypersomnia from other sleep disorders.

***Key words:** Hypersomnia, daytime sleepiness, diagnostics, treatment, quality of life, sleep disorders.*

Введение:

Гиперсомния — это сложное и многоаспектное расстройство сна, которое характеризуется чрезмерной сонливостью в течение дня или продолжительным ночным сном, который не приносит обогащения и восстановления. Данное состояние может быть первичным, как в случае нарколепсии, или вторичным, связанным с другими заболеваниями, такими как депрессия, инфекции или метаболические расстройства.

По мере увеличения темпов жизни и уровня стресса случаи гиперсомнии становятся все более распространенными.

Классификация гиперсомнии

1. Первичная гиперсомния:

- Нарколепсия: относится к хроническому расстройству, сопровождающемуся эпизодами непредсказуемого сна.

-Синдром идиопатической гиперсомнии: характеризуется избыточной сонливостью без явной причины, даже после продолжительного сна.

2.Вторичная гиперсомния:

-Соматические заболевания: такие как апноэ во сне, нарушения работы щитовидной железы, хроническая обструктивная болезнь легких и др.

-Психические расстройства: депрессия и тревожные расстройства могут также вызывать гиперсомнию.

-Применение лекарств: некоторые препараты, например, антигистаминные или седативные средства, могут вызывать повышенную сонливость.

3.Сезонная гиперсомния: наблюдается в определенные времена года, зачастую связанная с недостатком солнечного света.

Причины гиперсомнии

- Нарушения сна: такие как нарколепсия, обструктивное апноэ сна или синдром беспокойных ног.

- Психические расстройства: например, депрессия или тревожные расстройства.

-Хронические заболевания: такие как диабет, болезни сердца или болезни щитовидной железы.

-Лекарственные средства: некоторые препараты могут вызывать сонливость как побочный эффект.

-Психическое истощение: стресс и переутомление также могут приводить к гиперсомнии.

-Проблемы с метаболизмом: нарушения в обмене веществ могут влиять на уровень энергии.

Клинические проявления гиперсомнии

-Избыточная дневная сонливость: постоянное желание спать даже после длинного сна.

-Нарушение концентрации: сложности с вниманием и ясностью мыслей.

-Проблемы с памятью: кратковременная амнезия и затруднение запоминания информации.

- Нарушения сна: трудности с засыпанием или часто прерывающийся сон.

-Утомляемость: чувство усталости даже после отдыха.

-Эпизоды катаплексии: резкое ослабление мышечного тонуса (в случае нарколепсии).

-Психоэмоциональные расстройства: возможны депрессия, тревога и раздражительность.

Методы диагностики гиперсомнии

1.Медицинский анамнез: Врач собирает информацию о симптомах, истории болезни и образе жизни пациента.

2.Дневник сна: Пациент ведет записи о продолжительности сна, эпизодах сонливости в течение дня и других особенностях.

3.Полисомнография: Это исследование, проводимое во время сна, регистрирует мозговую активность, дыхание, уровень кислорода и движения.

4.Тест на многократное засыпание (MSLT): Пациент делает несколько коротких снов в течение дня для оценки степени сонливости.

5.Лабораторные исследования: Исключение других заболеваний, которые могут вызывать сонливость, например, нарушения обмена веществ или инфекции.

6.Оценка психического состояния: Для выявления сопутствующих психических заболеваний.

Лечение гиперсомнии

1.Медикаментозная терапия: Используются стимуляторы (например, модафинил, амфетамины) для увеличения бодрствования, а также антидепрессанты в случае сопутствующих расстройств.

2.Терапия сонным режимом: Установление строгого режима сна, включая регулярное время для сна и бодрствования, а также создание комфортной среды для сна.

3.Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ): Помогает изменить негативные мысли и поведение, связанные со сном и сонливостью.

4.Физическая активность: Регулярные физические упражнения могут повысить уровень энергии и улучшить качество сна.

5.Изменение образа жизни: Снижение потребления алкоголя и кофеина, улучшение диеты и управление стрессом.

6.Обучение о сне: Повышение осведомленности о правильных привычках сна может помочь контролировать симптомы.

Заключение

Правильная диагностика и комплексный подход к лечению гиперсомнии, включая медикаментозную терапию, изменение образа жизни и психотерапию, могут значительно улучшить состояние пациентов. Важно осознанно относиться к своему сну и вести здоровый образ жизни, включая регулярную физическую активность и соблюдение гигиенических норм сна.

REFERENCES

1. Задородный, В. И. "Гиперсомния: клиника и лечение." Журнал неврологии, 2021.
2. Петров, А. С. "Дневная сонливость: причины и диагностика." Психиатрия и медицина, 2022.
3. Михайлова, Т. Е. "Современные подходы к лечению гиперсомнии." Здоровье и медицина, 2023.
4. Щербаков, Д. Р. "Генетические аспекты гиперсомнии." Журнал медицинских исследований, 2020.
5. Сидорова, М. Ю. "Психологические интервенции при гиперсомнии." Психология и здоровье, 2023.